

7. Мамбетова, А. А. Формирование гибкой системы финансового анализа и регулирования деятельности организации / А. А. Мамбетова, Е. П. Пешкова, С. П. Кюрджиев, Д. А. Щербаков. – Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2021. – № 2. – С. 19-21.

8. Наточеева, Н. Н. Оценка финансовых рисков в организации / Н. Н. Наточеева, Л. К. Гуриева, В. И. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Научен вектор на Балканите. – 2020. – Т. 4. – № 1 (7). – С. 92-97.

9. Нуруллаева, А. И. Оценка управления финансовыми ресурсами организации / А. И. Нуруллаева. – Текст : непосредственный // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2021. – № 5 (57). – С. 304-309.

10. Ялмаев, Р. А. Управление финансовыми ресурсами предприятия / Р. А. Ялмаев, П. А. Ибрагимова, Н. З. Зелымханова. – Текст : непосредственный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 34 (2). – С. 25.

УДК 336.77:005.334

DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И ФАКТОРОВ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

КАРПОВА Е.И.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела;**

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела;**

БЛАЖЕВИЧ А.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела**

ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье определено экономическое содержание кредитных рисков банка, выявлены и систематизированы проблемы их возникновения как на уровне отдельно взятой ссуды, так и на уровне кредитного портфеля банка.

Обобщены проблемы управления кредитными рисками и обоснована необходимость их классификации на основе системного подхода. Предложена классификация кредитных рисков в коммерческих банках. Определены основные направления, по которым проводится анализ индивидуального кредитного риска и оценка риска кредитного портфеля банка в целом. Систематизированы факторы, влияющие на кредитные риски банка как на уровне отдельно предоставленной ссуды, так и на уровне кредитного портфеля банка. Это позволит банкам принять превентивные меры по их предотвращению, использовать адекватные оперативные методы, методики, способы и инструменты по их минимизации и предотвращению в будущей кредитной деятельности.

Ключевые слова: банк, залог, кредитная политика, кредитный портфель, кредитный риск, кредитный мониторинг, контроль, процентный риск, системный подход, факторы кредитного риска

SYSTEM APPROACH TO CLASSIFICATION OF CREDIT RISKS AND THEIR DETERMINING FACTORS

**KARPOVA E.I.,
PhD Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking;**

**ALEKSEENKO N.V.,
PhD Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking;**

**BLAZHEVICH A.A.,
PhD Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking,
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the article it is defined the economic content of a bank's credit risks, identified and systematized the problems of their occurrence at the level of an individual loan and at the level of the bank's loan portfolio. It is generalized the problems of credit risk management and it is substantiated the need for their classification based on a systematic approach. A classification of credit risks in commercial banks is proposed. The main directions in which the analysis of individual credit risk and the risk assessment of the bank's loan portfolio as a whole are determined. The factors influencing the bank's credit risks at the level of a separately granted loan and at the level of the bank's loan portfolio are systematized both. All this will allow banks to take preventive measures to prevent them, to use adequate operational methods, techniques, methods and tools to minimize and prevent them in future lending activities.

Keywords: bank, loan, credit policy, loan portfolio, credit risk, credit monitoring, control, interest rate risk, systematic approach, credit risk factors

Постановка задачи. Необходимость исследования вопросов управления кредитными рисками вызвана особенностями национальной экономики, которая проецируется на решение задач кредитного менеджмента и требует классификации рисков и определённой модификации применяемых методик, определяющих степень кредитного риска банков на сегодняшний день.

Анализ последних исследований и публикаций. К исследованиям, имеющим методологическое значение для решения проблем управления рисками, относятся труды таких учёных, как Е. Альтман, Ф. Блэк, Дж. М. Кейнс, Д. Мессен, Ф. Р. Питер, С. Г. Марковиц, М. Миллер, Ф. Модильяни, П. Самуэльсон, Р. Солоу и др. Среди российских учёных следует выделить научные труды Балабанова И. Т., Витилинского В. В., Волошина И. В., Гамзы В. А., Кабушкина С. Н., Лаврушина О. И., Пановой Г. С., Рогова М. А., Ситниковой Н. Ю. и др. В работах этих учёных уделяется внимание различным подходам к управлению банковскими рисками, предлагаются различные модели их оценки.

Актуальность. Данное обстоятельство формирует необходимость создания комплекса механизмов обеспечения кредитной безопасности с учётом особенностей национальной экономики Российской Федерации, обуславливающей потребность определения целей и мероприятий Центробанка России и коммерческих банков. Вышеизложенное подтверждает актуальность и многогранность поставленной проблемы, её недостаточную научную разработанность и практическую значимость, что и явилось основой для выбора темы данного исследования, определения его цели.

Целью исследования является классификация на основе системного подхода кредитных рисков и факторов их определяющих, как на уровне отдельно взятой ссуды, так и на уровне кредитного портфеля банка.

Изложение основного материала исследования. Понятие кредитного риска имеет обширное отражение в нормативно-правовых актах Центробанка России, в экономическом смысле под ним понимают потерю ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заёмщиком договорных обязательств, либо риска такого неисполнения или ненадлежащего исполнения. Определение кредитного риска приводится и в документах Базельского комитета по банковскому надзору.

Кредитный риск трактуется «как риск потерь, возникающих вследствие дефолта, у кредитора или контрагента». Определяя кредитный риск, Базельский комитет уделяет особое внимание источникам его появления в процессе кредитования, а также включает риск невыполнения обязательств контрагентом банка по другим операциям [1].

Таким образом, кредитный риск, являясь составляющей кредитного процесса, требует тщательного внимания и глубокой оценки его сущности, качественных и количественных характеристик, возможностей управления и минимизации. Экономическое содержание риска, состоит в возможности проведения количественного анализа вероятности наступления неблагоприятного события, вызывает необходимость разработки механизмов снижения негативного эффекта перспективного развития событий. Знание потенциальных угроз и оценка их уровня позволяет эффективно управлять кредитным риском.

Причины появления кредитных рисков зависят от воздействия многих факторов, которые следует учитывать при оценке и планировании. Возникновение кредитного риска может быть вызвано разными причинами, как на уровне индивидуального кредита, так и на уровне всего кредитного портфеля банка.

К причинам возникновения кредитного риска на уровне индивидуального кредита относятся:

- неспособность заёмщика аккумулировать денежный поток, необходимый для возврата и обслуживания долга;
- риск ликвидности залога;
- риск невыполнения обязательств третьими лицами в разрезе форм обеспечения кредита;
- моральные и этические характеристики заёмщика, ретроспектива его кредитных отношений с банком.

К причинам появления кредитного риска на уровне кредитного портфеля банка относятся:

- высокая концентрация кредитов в какой-то из сфер экономики или видов деятельности;
- большая диверсификация выдачи кредитов по многим отраслям экономики параллельно при недостатке у банка профессионалов, разбирающихся в их тонкостях;
- изменение курсов валют – для кредитов, выданных в иностранной валюте;

– неоптимальная структура кредитного портфеля, сформированного с учётом потребностей клиентов, а не самого банка;

– уровень профессиональной подготовки персонала кредитной организации.

Экономическое значение кредитного риска кроется в возможности управления им. Значимость управления кредитным риском как вида деятельности заключается в возможности:

1. Прогнозирования с большой вероятностью наступления рискованного события.

2. Принятия превентивных мер по уменьшению объёмов возможных негативных последствий.

Для реализации целенаправленного и эффективного управления кредитными рисками необходимы значительные организационные усилия, так как одна из важнейших функций управления кредитными рисками банка является именно организационная функция [2]. Управление кредитными рисками – это задача, которую должен разрешить банк, чтобы снизить вероятность невыполнения заёмщиками своих обязательств по полному возврату основной суммы долга и уплаты процентов по нему в установленные договорами сроки.

Для управления кредитными рисками следует их внимательно и профессионально классифицировать в зависимости от степени влияния внешней среды и места их возникновения на несистематические (внутренние риски) и систематические (внешние риски).

К первой группе рисков следует относить следующие виды:

- риски, которые прямо связаны с заёмщиком банка;
- риски, которые прямо связаны с работой банка-кредитора.

В сегодняшней практике деятельности коммерческих банков важно выделение рисков отдельных кредитных операций банков, в частности по овердрафту, по учёту векселей. При этом может констатировать риск нарушения очередности платежей, риск формирования несанкционированного овердрафта.

Также специфическими видами кредитных рисков при инвестиционном кредитовании являются:

- риск неплатёжеспособности гаранта, поручителя или страховой компании;

- риск устаревания соответствующего кредитуемого мероприятия;
- риск неправильного выбора пакета кредитов;
- риск ошибочного расчёта потребности клиента в кредитовании;
- риск не окончания или приостановки строительства и др.

Среди выделенных подвидов внутренних кредитных рисков коммерческих банков также можно вычленить совокупный кредитный риск и индивидуальный кредитный риск. Совокупный кредитный риск представляет собой общий риск, который будет влиять на весь кредитный портфель банка. Индивидуальный кредитный риск – это кредитный риск заёмщика, который прямо связан с результатами его финансово-хозяйственной деятельности и репутацией. Можно выделить несколько направлений, по которым осуществляется анализ такого вида кредитных рисков (рис. 1) [3].

Рис. 1. Основные направления, по которым проводится анализ индивидуального кредитного риска

Вторая группа кредитных рисков – это внешние риски, не связанные с кредитами, выданными коммерческим банком. На их появление, в свою очередь, воздействует комплекс факторов внешнего характера, который не зависит от определённого

заёмщика или от деятельности банка. К систематическим (внешним) кредитным рискам относятся такие виды рисков:

- риск изменения процентной ставки;
- риск изменения законодательной и инструктивной базы;
- инфляционный риск;
- региональный риск;
- отраслевой риск;
- социальный риск;
- политический риск.

Коммерческие банки достаточно часто не могут делать достаточно точный прогноз наступления систематических кредитных рисков, в результате чего их учёт осуществляется в виде формирования дополнительных резервов коммерческих банков на возможные потери банков при кредитовании.

Внешние кредитные риски влияют непосредственно на определённого заёмщика. К таким рискам можно отнести факторы, которые, в свою очередь, определяют взаимопроникновения разных видов кредитного риска друг в друга. Так, конкретно самим банком могут быть спровоцированы риски заёмщика в результате неправильной оценки риска по индивидуальному кредиту, неверного выбора условий кредитования или выбора конкретного вида кредита. Предлагаем основные направления, по которым определяют кредитные риски банка-кредитора:

- селективный или операционный кредитный риск, вследствие которого банк ошибочно определяет порядок выдачи, размер кредита, кредитоспособность заёмщика и др.;
- балансовые и внебалансовые операции, которые провоцируют кредитные риски, операции с аккредитивами, кредитные операции с векселями;
- банковские злоупотребления, которые проявляются в мошенничестве или недобросовестности кредитных работников при выдаче кредитов родственникам, приближённым партнёрам без должного анализа кредитоспособности заёмщика, адекватного кредитного обеспечения;
- процентный риск, т.е. риск потери или снижения прибыли банка из-за падения процентной маржи;
- временной кредитный риск, который представляет собой риск предоставления кредита. Как правило, риск тем выше, чем больше срок предоставления кредита;

– отзывной кредитный риск, который образуется в случае, когда в результате неисполнений условий договора или утери залога кредитор прерывает кредитный договор и требует от заёмщика вернуть кредит;

– диверсификация кредитного портфеля, при которой из-за ухудшения качества портфеля возникает риск, приводящий к убыткам и списанию потерь;

– кредитная политика банка, которая может быть нереальной и чрезмерно рискованной, что вызывает неполучение планируемых расходов и увеличение потерь.

Таким образом, знание точной и правильной классификации кредитных рисков предоставляет коммерческим банкам возможность уравнивать факторы, вызывающие такие риски, а также осуществлять эффективное управление ими. Именно поэтому становится актуальным формирование механизма организации управления кредитными рисками в коммерческих банках.

Современные банки глубоко заинтересованы в качественной оценке уровня кредитного риска и снижении его воздействия на финансово-хозяйственную деятельность с реализацией системы адекватных мероприятий. Но реальная оценка кредитного риска банка возможна только при проведении детального анализа совокупности факторов, приводящих к его образованию.

Качественный анализ целого ряда рископровоцирующих факторов позволяет банкам не только принимать взвешенные решения по выдаваемым кредитам, но и в перспективе свести к минимуму прямые финансовые потери от их невозврата.

Кредитный риск обуславливается факторами, связанными как с клиентами, так и с банком (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, определяющие кредитный риск банка

Со стороны банка	Со стороны клиента
<p>Организация банком кредитного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие инструктивных и методологических документов; – разработка чёткой процедуры рассмотрения и решения о выдаче кредита; – определение требований к кредитной документации; – наличие системы мониторинга за реальностью источников погашения; – уровень и качество информации о клиенте; – квалификация и опыт кредитных работников 	<p>1. Кредитоспособность:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уровень менеджмента у заёмщика; – финансовое состояние клиента; – перспективы развития объекта кредитования. <p>2. Характер кредитной сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание объекта кредитования; – сумма и срок кредита; – порядок выдачи и погашения кредита; – способ обеспечения возвратности кредита

Базовым критерием данной классификации факторов выступает содержательная сторона кредитного договора, в частности субъектов кредитного процесса. При этом нельзя пренебрегать факторами, выходящими за пределы кредитной сделки.

Рископровоцирующими факторами кредитного процесса являются:

1. Со стороны банка:

- уровень концентрации кредитной работы банка в отдельной сфере или отрасли, зависящей от изменений в экономике с гибким спросом на свою продукцию, что аккумулирует клиентов банка в отдельных отраслях, видах деятельности или регионах;
- доля кредитных и других банковских договоров с проблемными клиентами;
- концентрация кредитной работы банка в малоизученных, новых и нетрадиционных сферах;
- частые и кардинальные изменения в кредитную политику банка;
- доля новых и недавно привлечённых клиентов;
- наличие у банка труднореализуемого и быстро обесценивающегося залога.

2. Со стороны заёмщика:

- вид кредита;
- срок кредита;
- формы обеспечения (залог, гарантия, поручительство, страхование);
- вид банка;
- особенности банка-кредитора;
- целевое использование кредита;
- сумма и порядок предоставления.

Базовыми критериями разработанной классификации факторов выступают внутренние показатели деятельности банка, прямо им контролируемые. Вместе с тем их следует рассматривать в совокупности влияния как внутренних, так и внешних факторов на степень кредитного риска.

Целесообразно также выделять критерии дифференциации рископровоцирующих факторов. С позиции субъектов кредитного процесса определим эти критерии так:

- по сфере возникновения – внешние и внутренние факторы;

– по уровню влияния – микроэкономические и макроэкономические факторы.

Данные группы факторов могут быть разделены на более мелкие составляющие (табл. 2).

Анализ макроэкономических факторов показал, что базовым фактором выступает общее состояние экономики и региона, в котором функционирует банк. Следующими по значимости выступают факторы, вызванные инфляцией, бюджетным дефицитом, покрываемым в основном за счёт внешних и внутренних заимствований.

Таблица 2

Система рископровоцирующих факторов формирования кредитных рисков по сферам их появления и уровню влияния

Факторы появления кредитного риска	
Внешние, макроэкономические	Внутренние, микроэкономические
1. Общее состояние экономики страны. Уровень инфляции, темпы роста ВВП, дефицит бюджета и др. 2. Активность денежно-кредитной политики Центробанка России, совокупность используемых им инструментов и методов. 3. Региональные особенности деятельности банка. 4. Степень конкуренции на кредитном рынке. 5. Уровень цен на банковские операции и услуги. 6. Спрос на кредит со стороны клиентов	1. Кредитный потенциал банка. 2. Уровень рискованности и прибыльности отдельных видов кредитов. 3. Стабильность депозитной базы. 4. Перечень выполняемых операций и услуг. 5. Формы обеспечения кредитов. 6. Уровень профессиональной подготовки, квалификация и опыт сотрудников банка. 7. Состав клиентской базы банка. 8. Качество кредитного портфеля. 9. Качество кредитной политики банка. 10. Ценовая политика банка. 11. Ограниченность информационного потока при кредитовании

Среди макроэкономических факторов активность денежно-кредитной политики Банка России выполняет основополагающую роль, далее следуют уровень банковской конкуренции, отражающей рост аккумуляции банковского капитала в отдельных регионах, и круг выполняемых банковских операций и услуг.

Среди микроэкономических факторов базовую роль играет уровень кредитного потенциала банка, прямо зависящий от общей суммы мобилизованных банком ресурсов, структуры и стабильности его депозитной базы, уровня обязательных резервов в Центробанке России, общей суммы и структуры обязательств банка [4, 5]. Прямыми факторами кредитного риска являются уровень

риска отдельных видов кредитов, качество кредитного портфеля банка, ценовая политика и качество кредитной политики банка.

Наряду с этим, уровень рискованности отдельных видов кредитов прямо зависит от их качества. Система факторов, воздействующих на качество индивидуального кредита, включает в себя следующее:

1. Цель кредита (на прирост капитала, на временное восполнение ресурсов, на пополнение оборотных активов, на капитальное строительство).

2. Вид кредита (ипотечный, потребительский, инвестиционный, платёжный, лизинговый).

3. Сумму кредита (крупный, средний, малый).

4. Срок кредита (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).

5. Способ погашения (по мере поступления выручки, единовременным платежом).

6. Отраслевую принадлежность (АПК, промышленность, строительство, коммерческая деятельность).

7. Форму собственности (частная, акционерная, муниципальная).

8. Кредитоспособность (на основе рейтинговой оценки).

9. Кредитную историю клиента (постоянный клиент, эпизодические отношения).

10. Формы обеспечения (залог, гарантия, поручительство, страхование).

Определение точной и правильной классификации кредитных рисков позволяет банкам уравновесить эти факторы и эффективно управлять ими.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Оперативный и детальный анализ выданных кредитов, согласно оптимальной структуре рископровоцирующих факторов, выступает хорошей превентивной мерой, снижающей вероятность появления риска невозврата кредита и неуплаты или задержки процентов по ним. Это позволяет принять соответствующие оперативные меры по снижению влияния данных факторов на процесс кредитования. Наряду с этим, оценка предложенных факторов риска индивидуального кредита и всего кредитного портфеля в целом, и их комплексный анализ и мониторинг позволяют кредитным

организациям предотвратить повторное воздействие данных факторов в перспективе.

Список использованных источников

1. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы управления кредитным риском. – Базель, 2017. – С. 356. – Текст : непосредственный.

2. Ащеулов, Д. С. Институциональные основы обеспечения надёжности коммерческого банка в российской экономике: автореф. канд. экон. наук / Д. С. Ащеулов. – Тамбов, 2020. – 22 с. – Текст : непосредственный.

3. Дубков, С. Г. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка / С. Г. Дубков. – Текст : непосредственный // Банковский вестник. – 2018, май. – № 13 (558). – С. 21-25.

4. Столбовская, Н. Н. Развитие банковского сектора как фактор модернизации экономики России / Н. Н. Столбовская. – Текст : непосредственный // Финансовые исследования. – 2018. – № 3 (40). – С. 15-22.

5. Лисак, Б. И. Интегрированный риск-менеджмент в банках / Б. И. Лисак. – Алматы : Экономика, 2018. – 892 с. – Текст : непосредственный.

УДК 658.1

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**КОНДРАШОВА Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены теоретические, организационные и методические положения по организации бюджетного контроля как элемента системы государственного регулирования. Предложены направления совершенствования организации бюджетного контроля,